

УДК 332.33

Адреасян Гаррі –

член борду в Doc.ua

g.andreasyan@gmail.com

0009-0002-0321-0532

Garri Adreasian –

Board member in Doc.ua

g.andreasyan@gmail.com

0009-0002-0321-0532

Повоєнне відновлення водних рекреаційних об'єктів

В даній статті автор акцентував увагу на важливості відновлення рекреаційного потенціалу водних об'єктів як в умовах воєнного стану, так і повоєнний період.

Відзначено, що водні рекреаційні об'єкти, такі як озера, річки, моря, басейни, та інші водні зони відпочинку, мають значну важливість для суспільства, економіки та навколишнього середовища.

Акцентовано увагу на функціях водних рекреаційних об'єктах, зокрема, автор наголошує, що соціально-рекреаційна функція виражається у тому, що водні об'єкти пропонують відмінні можливості для відпочинку, розваг та спорту. Це може включати плавання, водні лижі, човнові прогулянки, риболовлю та інші види активності. Рекреація біля води часто сприяє покращенню фізичного здоров'я та емоційного благополуччя людей; економічна важливість передбачає, що водні рекреаційні зони часто стають туристичними магнітами, що приваблюють відвідувачів та стимулюють місцеву економіку. Вони можуть забезпечувати доходи через туризм, готелі, ресторани та інші пов'язані послуги; екологічна роль - водні рекреаційні об'єкти відіграють важливу роль у підтримці біорізноманіття та екосистем. Вони можуть слугувати місцем проживання для багатьох видів рослин і тварин. Збереження і раціональне використання цих об'єктів є ключовим для збереження місцевих екосистем; освітня та наукова значимість - водні об'єкти часто використовуються для освітніх цілей, включаючи навчання про морське життя та екологічні процеси. Це також місця для наукових досліджень, які можуть допомагати зрозуміти зміни клімату, екосистемні зміни та вплив людської діяльності на природні ресурси; зміцнення спільноти відіграє важливе значення, адже, передбачає спільний відпочинок на водних об'єктах, який сприяє зміцненню зв'язків у спільноті, збільшуючи соціальну взаємодію та взаємодопомогу серед мешканців.

Таким чином, водні рекреаційні об'єкти не тільки забезпечують відпочинок та розваги, але й відіграють важливу роль у соціальному, економічному та екологічному розвитку. Їх належне управління та збереження є важливими для підтримки якості життя та сталого розвитку.

Ключові слова: природні ресурси, водні об'єкти, рекреаційна зона, охорона здоров'я, відновлення водних ресурсів.

G. Adreasian Post-war Restoration of Water Recreation Facilities

In this article, the author emphasized the importance of restoring the recreational potential of water bodies both in the conditions of martial law and in the post-war period.

It is noted that water recreational facilities, such as lakes, rivers, seas, swimming pools, and other water recreation areas, have significant importance for society, economy, and the environment.

Attention is focused on the functions of water recreational facilities, in particular, the author emphasizes that the social-recreational function is expressed in the fact that water facilities offer excellent opportunities for recreation, entertainment and sports. This can include swimming, water skiing, boating, fishing and other activities. Water recreation often improves people's physical health and emotional well-being; economic importance implies that water recreation areas often become tourist magnets, attracting visitors and stimulating the local economy. They can provide income through tourism, hotels, restaurants and other related services; ecological role - water recreational facilities play an important role in maintaining biodiversity and ecosystems. They can

serve as a habitat for many species of plants and animals. The preservation and rational use of these objects is key to the preservation of local ecosystems; educational and scientific significance - water bodies are often used for educational purposes, including teaching about marine life and ecological processes. They are also places for scientific research that can help understand climate change, ecosystem change, and the impact of human activity on natural resources; strengthening the community plays an important role, because it involves joint recreation on water objects, which helps to strengthen ties in the community, increasing social interaction and mutual assistance among residents.

Thus, water recreational facilities not only provide recreation and entertainment, but also play an important role in social, economic and environmental development. Their proper management and conservation are essential for maintaining quality of life and sustainable development.

Keywords: *natural resources, water bodies, recreation area, health care, restoration of water resources.*

Постановка проблеми. Повоєнне відновлення водних рекреаційних об'єктів в Україні є важливою проблемою, яка вимагає комплексного підходу та координації зусиль на різних рівнях — від місцевої влади до міжнародних організацій. Відновлення цих об'єктів має стратегічне значення не тільки для забезпечення відпочинку та туризму, але й для відновлення економіки, підвищення якості життя населення та збереження природних екосистем. Військові дії можуть призвести до значного забруднення або знищення водних рекреаційних зон, зокрема через хімічні виливи, руйнування інфраструктури та недбале поводження з відходами. В результаті, екосистеми водойм можуть бути серйозно пошкоджені, що загрожує біорізноманіттю та здоров'ю населення.

Метою статті є розкриття необхідності та потенційних можливостей відновлення водних рекреаційних об'єктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання збереження, відновлення та покращення екологічного стану водних рекреаційних об'єктів було предметом наукових досліджень: С.Р. Новицької — досліджувала оцінку водних рекреаційних ресурсів України; Л.П. Царик в своїх працях розкривав поняття та види природних рекреаційних ресурсів; О.О. Любіцева — розкривала питання водних об'єктів України та рекреаційне оцінювання якості води; С.Є. Сосновський, С.В. Анісімова вивчала особливості нормування рекреаційного навантаження на поверхневі водні об'єкти; В.О. Муращенко розкривав екологічні проблеми водних об'єктів, що використовуються в рекреаційних цілях; В.О. Назарук вивчав стан та перспективи розвитку водних рекреаційних ресурсів України.

Виклад основного матеріалу. З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина та підтримуючи проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", забезпечувати дотримання Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року однією з пріоритетних цілей визначено забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією [1].

Водні рекреаційні об'єкти як вид природних ресурсів України мають велике значення для економіки, екології, культури та соціального життя країни. Україна багата на водні ресурси, включаючи річки, озера, водосховища, та чорноморське узбережжя, які пропонують різноманітні можливості для рекреації та туризму. Ось кілька ключових аспектів, що характеризують водні рекреаційні об'єкти в Україні:

Вони сприяють розвитку туристичної індустрії, приваблюючи вітчизняних та іноземних туристів. Це створює доходи для місцевих громад через готельний бізнес, ресторани, туристичні послуги та інші пов'язані активності. Водний туризм, включно з каякінгом, вітрильним спортом, риболовлю та підводним плаванням, є важливим джерелом заробітку для багатьох регіонів.

Так, наприклад, у Закарпатській області виділяють 10 лікувально-оздоровчих зон в

місцях виходу мінеральних вод. Санаторно-курортні заклади Закарпаття розташовані та функціонують на базі родовищ геотермальних джерел. Це такі лікувально-оздоровчі зони: Ужгородська, Мукачівська, Іршавська, Берегівська, Хустсько-Виноградівська, Тячівська, названі як і найбільші населені пункти, де розташовані свердловини родовищ мінеральних вод. Закарпатська область відома Солотвинськими соленими озерами, які стали важливим туристично-рекреаційним лікувально-оздоровчим осередком Закарпаття. Озера розташовані на заході від м. Солотвино, найбільшим з них є о. Кунігунда. Солоні озера стали відомі багатьом завдяки своїм лікувальним властивостям, що схожі на води Мертвого моря. Озера утворилися унаслідок просідання порід, в результаті видобутку солі із соляних копалень, які розташовані поблизу. Вода в озерах надто солоня (146–150 ‰ г/л) і допомагає при лікуванні хвороб нервової системи, плевритів, радикулітів, артритів, різноманітних захворювань шкіри [3].

Таким чином, розвиток водних рекреаційних ресурсів відкриває значні можливості для збільшення як кількості, так і якості туристичних потоків в Україні. Протягом останніх років країна спостерігала зростання туристичної активності, але потенціал для подальшого розвитку цього сектору залишається великим. Вдосконалення інфраструктури навколо водних об'єктів, таких як річки, озера і водосховища, має велике значення для приваблення нових відвідувачів, збільшення туристичних доходів та розвитку загальної привабливості України як туристичної дестинації.

Водні рекреаційні зони відіграють ключову роль у збереженні біодиверситету та підтримці екосистем. Озера та річки є місцем проживання для численних видів рослин та тварин. Охорона цих територій важлива для збереження природних ландшафтів та запобігання ерозії берегів та забрудненню вод.

Водні об'єкти є важливою частиною культурної спадщини України, відіграючи роль у національній ідентичності та історії. Вони є місцем проведення культурних та рекреаційних заходів, які сприяють згуртуванню громад та покращенню якості життя. Водні рекреаційні зони також надають простір для сімейного відпочинку та активного дозвілля. Україна має

значні водно-рекреаційні ресурси, зокрема багату річкову мережу, яка складається з більш як 73 тис. річок, з 14 з них мають довжину понад 500 км, та загальним об'ємом стоку 210 км куб. В більшості випадків річки входять до басейну Чорного та Азовського морів, тоді як лише 4% до басейну Балтійського моря. Найбільшими річками рахуються: Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець, Західний Буг, Прип'ять, Десна, Ворскла, Оріль, Черемош, Прут та Стрий. Головною водною артерією є Дніпро, який протікає 2285 км, з яких 1205 км належать до території України [2].

Для організації повноцінного та ефективного відпочинку населення велике значення має якість природного середовища як в цілому, так і окремих його елементів. Оскільки переважна більшість літніх видів рекреації пов'язана з використанням акваторій, особливу увагу потрібно приділяти забезпеченню належної якості води. На жаль, більшість водних об'єктів України не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних нормативів, а перспективи розвитку економіки України передбачають подальше збільшення навантаження на поверхневі водні об'єкти при їх експлуатації промисловим виробництвом, житлово-комунальним та сільським господарством [4, с.172].

Розвиток водних рекреаційних об'єктів також стикається з викликами, такими як забруднення води, перевантаження туристичної інфраструктури, та зміни клімату, що можуть негативно впливати на водні ресурси. Необхідно розробляти та впроваджувати стратегії сталого управління, які б збалансували потреби розвитку туризму з необхідністю охорони природних ресурсів.

Таким чином, водні рекреаційні об'єкти мають комплексне значення для України, вимагаючи уважного підходу до їх управління та розвитку, щоб забезпечити їх збереження для майбутніх поколінь та використання як важливого ресурсу для розвитку країни.

Збереження водних рекреаційних об'єктів в умовах воєнного стану є важливою частиною стратегії національної безпеки та стабільності України. Водні ресурси, такі як річки, озера та водосховища, відіграють критичну роль у підтримці екосистеми, а також забезпечують необхідні умови для відпочинку та релаксації

населення. Під час воєнних дій ці об'єкти часто стають вразливими через ризик забруднення, пошкодження інфраструктури або використання як стратегічних точок. Водночас, вони можуть служити важливим ресурсом для підтримки життєдіяльності та гуманітарних операцій, особливо в регіонах, які перебувають під особливим тиском. Збереження цих об'єктів дозволяє не тільки зберегти природне середовище, але й сприяє психологічному відновленню громадян. Воєнний стрес та анксіозність можуть значно знизитись завдяки можливості перебувати у природному, спокійному оточенні. Рекреаційні зони надають унікальну можливість для відновлення емоційного балансу, відпочинку та зміцнення сімейних зв'язків, що є особливо важливим у часи кризи. Тому заходи з охорони та відновлення водних рекреаційних зон мають велике значення не тільки з екологічної, а й з соціальної точки зору.

Окрім того, підтримка цих об'єктів є важливою для економічного відновлення після війни. Туризм, заснований на природних рекреаційних ресурсах, може стати одним з ключових драйверів відновлення економіки, приваблюючи відвідувачів як з внутрішніх, так і з міжнародних ринків. Інвестиції у відновлення та розвиток інфраструктури водних рекреаційних зон можуть стимулювати створення нових робочих місць, збільшення доходів місцевих громад та покращення загального благополуччя регіону. Таке відновлення потребує координації зусиль на усіх рівнях уряду та активної участі громадськості, щоб забезпечити сталість і ефективність процесу реабілітації водних рекреаційних ресурсів.

Разом з тим, слід акцентувати увагу на проблемах повоєнного очищення та повноцінного функціонування водних рекреаційних об'єктів. Мова йде про серйозні виклики післявоєнного відновлення водних об'єктів в Україні, особливо через наслідки мінування та інших військових дій.

З урахуванням вищезазначеного можемо виокремити наступні проблемні вектори.

1. Забруднення водойм. Військові дії можуть призвести до значного забруднення водойм шкідливими речовинами, включаючи нафтопродукти, важкі метали та інші токсичні матеріали. Це забруднення може негативно

вплинути на якість води, знищити місцеву флору та фауну і створити довготривалі проблеми для екосистеми.

2. Мінування та нерозірвані боєприпаси. Водні території, такі як річки та озера, можуть бути заміновані або містити нерозірвані боєприпаси, що робить їх небезпечними для цивільного населення та ускладнює будь-які спроби рекреаційного або комерційного використання. Виявлення та знешкодження таких загроз вимагає значних ресурсів і часу.

3. Пошкодження інфраструктури. Військові конфлікти часто призводять до руйнувань інфраструктури, включаючи греблі, шлюзи, мости та водопровідні системи. Відновлення такої інфраструктури вимагає значних інвестицій та може бути довготривалим процесом.

4. Екологічне відновлення. Навіть після усунення непосредних загроз та забруднень, відновлення екосистеми водойми може виявитися складним завданням. Необхідно відновити природні середовища проживання, забезпечити умови для відтворення місцевих видів та забезпечити стабільність водного балансу.

5. Соціально-економічні наслідки. Водні об'єкти часто є важливими для місцевої економіки, забезпечуючи ресурси для рибальства, туризму та водопостачання. Їх відсутність або деградація може мати далекосяжні наслідки для місцевих громад, підвищуючи рівень бідності та соціальної напруженості.

Таким чином, відновлення водних рекреаційних об'єктів після війни вимагає комплексного підходу, що включає екологічне, технічне та соціальне планування. Міжнародна підтримка та співпраця, а також активна участь місцевих громад є ключовими для успішного відновлення та довгострокової сталості цих важливих ресурсів.

Окрім того, варто акцентувати увагу, що в умовах, коли агресор щодня знищує українську енергетику, варто все більше уваги звертати на альтернативні джерела енергії. Одним з таких джерел, безумовно, є водні ресурси. Водні ресурси як джерело альтернативної енергетики відіграють ключову роль у світовій енергетичній стратегії, забезпечуючи сталий розвиток та

допомагаючи зменшити залежність від викопних палив. Гідроенергетика є однією з найстаріших та найбільш розповсюджених форм альтернативної енергетики. Вона генерує електроенергію за допомогою гідроелектростанцій, які перетворюють кінетичну енергію падаючої або течії води у механічну енергію, яка, в свою чергу, використовується для виробництва електрики. Гідроенергетика має ряд переваг, включаючи низькі операційні витрати, відсутність викидів парникових газів під час експлуатації та високу ефективність. Однак, створення великих водосховищ може мати негативний вплив на екосистеми, переміщення населення та археологічні пам'ятки.

Гідрокінетична енергія відносно новий напрям у використанні водних ресурсів, який полягає у зборі енергії з руху водних потоків без необхідності будівництва великих дамб або водосховищ. Гідрокінетичні турбіни можуть

бути встановлені у річках, прибережних водах або інших водних потоках. Цей метод є екологічно чистим і має мінімальний вплив на навколишнє середовище.

Для України, країни з обмеженими запасами викопних палив і великою кількістю водних ресурсів, розвиток гідроенергетики та інших форм альтернативної водної енергії може допомогти зменшити енергетичну залежність від імпорту, підвищити енергетичну безпеку та сприяти екологічному сталому розвитку. Враховуючи глобальні тенденції до зниження викидів та переходу на відновлювані джерела енергії, інвестиції у розвиток водних ресурсів як альтернативних джерел енергетики стають стратегічно важливим напрямком для України.

Список використаних джерел:

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: затв. Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>.
2. Назарук В. О. Стан та перспективи розвитку водних рекреаційних ресурсів України. Поліський нац. ун-т, каф. економіки, підприємництва та туризму. Житомир, 2023. 53 с. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/14792/3/Nazaruk_VO_KR_T_2023.pdf.
3. Шестопалов В. М. Мінеральні води. Енциклопедія Сучасної України. Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2019. 230 с.
4. Сосновський С.Є., Анісімова С.В. Особливості нормування рекреаційного навантаження на поверхневі водні об'єкти. URL: <https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/1cd1e9c2-39d2-4773-b237-e1c3a28a45a3/content>.

References:

1. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 30 veresnia 2019 roku № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>.
2. Nazaruk V. O. Stan ta perspektyvy rozvytku vodnykh rekreatsiinykh resursiv Ukrainy. Poliskyi nats. un-t, kaf. ekonomiky, pidpriemnytstva ta turyzmu. Zhytomyr, 2023. 53 s. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/14792/3/Nazaruk_VO_KR_T_2023.pdf.
3. Shestopalov V. M. Mineralni vody. Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy. Redkol.: I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskiy, M. H. Zhelezniak [ta in.]; NAN Ukrainy, NTSh. K.: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2019. 230 s.
4. Sosnovskiy S.Ye., Anisimova S.V. Osoblyvosti normuvannia rekreatsiinoho navantazhennia na poverkhnevi vodni ob'iekty. URL: <https://api.dspace.khadi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/1cd1e9c2-39d2-4773-b237-e1c3a28a45a3/content>.